

DIO E L'UOMO. LA TEOLOGIA DI FRONTE ALLA CRISI ECOLOGICA

Premessa

Una teologia dell'ambiente diventa sempre più urgente di fronte all'aumento continuo dei livelli generali di inquinamento. Se la storia testimonia la scomparsa di molte civiltà per lo sfruttamento abusivo delle risorse naturali, da una trentina di anni si è in imbarazzo per i rischi che minacciano la vita e che mettono in causa la pretesa scientifica di potere migliorare le condizioni di vita. Ecco perché gli esperti si rendono conto della rilevanza della crisi ecologica; per cui occorre un cambiamento del nostro atteggiamento verso la natura dal punto di vista tecnico, politico ed etico¹.

1. La dimensione universale della crisi e il contributo della Chiesa

Auschwitz e Hiroshima modificarono profondamente la qualità della storia, tanto che la questione della vita diventò la preoccupazione centrale della cultura umana. Cosicché si può dire che l'epoca in cui viviamo è "l'ultima" epoca dell'umanità, in quanto la fine dell'umanità è un evento possibile ad ogni momento². Se siamo d'accordo che una guerra nucleare sarebbe la peggiore catastrofe ecologica, la sopravvivenza dell'umanità è possibile soltanto se i popoli si organizzano come soggetto collettivo.

Gli specialisti avevano già preso coscienza della gravità della crisi, ma la loro opinione diventò opinione pubblica solo dopo l'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl, dove gli abitanti furono evacuati e gli esseri viventi subirono deformazioni genetiche fino alla morte. Per questo, alcuni Paesi decisero di porre fine alla costruzione delle centrali nucleari e l'anno 1988 si rivelò un anno particolare per la presa di coscienza ecologica al livello dell'opinione pubblica³.

Il riscaldamento della terra, la scomparsa di molte specie viventi, l'effetto serra, l'aumento del livello del mare, il buco nello strato d'ozono e la desertificazione di milioni di ettari ogni anno diventano, secondo gli esperti, un fenomeno pericoloso,

¹ A. BEAUCHAMP, «La construction du champ de l'éthique en environnement», in *Philosopher* 16 (1994) 125-132. Beauchamp è un pensatore del Québec che si occupa della crisi ecologica. Cfr. ID., *Introduction à l'éthique de l'environnement*, Montréal 1993.

² J. MOLTSMANN, *L'avvento di Dio. Escatologia cristiana*, Brescia 1998, 228-232.

³ R. COSTE, *Dieu et l'écologie*, Paris 1994, 20.

mostrando la fragilità dello sviluppo dei Paesi industrializzati, che potrebbe finire con lo sfruttamento totale della natura e delle sue risorse. Non possiamo, inoltre, dimenticare le nuove specie prodotte dagli sviluppi biotecnici e manipolazioni genetiche. Tuttavia, l'egemonia delle nazioni industrializzate ha emarginato gli ecologisti che volevano mettere un limite alla loro ambizione.

Nella *Dichiarazione di Stoccolma* (1972) l'ONU lega la protezione della natura ai diritti inalienabili dell'uomo:

«L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future» (n. 1).

Nel suo messaggio alla conferenza di Stoccolma, Paolo VI, a sua volta, mette l'accento sull'interdipendenza tra la prosperità dell'uomo e il rispetto della natura, sottolineando le implicazioni sociali, culturali ed economiche della crisi ecologica. È il motivo per cui l'uscita da questa crisi richiede un impegno morale e umano.

«Oggi, in effetti, emerge la coscienza per cui l'uomo e l'ambiente sono inseparabili: l'ambiente condiziona essenzialmente la vita e lo sviluppo dell'uomo; questi a sua volta perfeziona e onora l'ambiente con la sua presenza, il suo lavoro, la sua contemplazione. Ma la capacità creatrice umana non porta frutti veri e duraturi che in quanto l'uomo rispetterà le leggi che reggono la vita e la capacità di rigenerazione della natura: l'una e l'altra sono dunque solidali e condividono un futuro temporale comune»⁴.

All'Assemblea ecumenica europea di Basilea nel 1989, l'arcivescovo di Smolensk invitò a sostenere una «Ecologia della coscienza umana». Egli offre una soluzione etica basata sul pentimento e il cambiamento di vita, in modo che tutta l'umanità condivida gli stessi valori morali⁵.

Giovanni Paolo II esprime la sua gioia per la formazione di una coscienza ecologica al livello dell'opinione pubblica e invita all'educazione, alla responsabilità verso se stessi, gli altri e l'ambiente, affermando che le risorse sono proprietà dell'umanità: «la terra è essenzialmente un'eredità comune, i cui frutti dovranno

⁴ PAOLO VI, *Message à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations-unies sur l'environnement* (7 giugno 1972). Vedi AAS 64 (1972) 443-446.

⁵ Cfr. J. FISCHER – I. FÜRER [cur.], *Paix et justice pour la création entière*. Rassemblement œcuménique européen de Bâle (15-21 mai 1989), Paris 1989.

andare a vantaggio di tutti»⁶. In questo contesto, San Francesco d'Assisi diventa il patrono celeste degli ecologisti, e lo spirito di Assisi rappresenta il simbolo dell'ecumenismo cristiano, dell'ecumenismo religioso e dell'ecumenismo umano⁷.

Benedetto XVI evoca le tragedie che hanno colpito la natura e le persone umane e la necessità di una ecologia umana. Occorre adottare una maniera di vivere che rispetti l'ambiente e sostenga la ricerca e lo sfruttamento delle energie naturali in grado di salvaguardare il patrimonio della creazione senza pericolo per l'uomo. In questo senso, occorre rivedere totalmente il nostro approccio della natura, la quale non è soltanto uno spazio ludico da sfruttare, ma il luogo nativo dell'uomo, la sua casa. E così, il cambiamento di mentalità permetterà di sviluppare l'arte di vivere insieme nel rispetto dell'alleanza tra l'uomo e la natura, senza la quale la famiglia umana rischierebbe di sparire⁸.

Davanti al *Bundestag* nel 2011, il Pontefice analizza il concetto positivista di natura e di ragione, sottolineando che la visione positivista del mondo è una parte importante della conoscenza e delle capacità umane. Se la ragione positivista si ritiene autosufficiente relegando tutte le altre realtà culturali allo stato di sottocultura, la natura non può più apparire nella sua vera profondità, nelle sue esigenze e con le sue indicazioni⁹.

Nella sua enciclica *Laudato si'*, papa Francesco sviluppa il concetto di ecologia integrale come paradigma in grado di articolare le relazioni fondamentali della persona: con Dio, con se stessa, con gli altri esseri umani, con il creato. Ecco perché «un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri»¹⁰. La soluzione consiste nel contrastare il consumismo estremo e selettivo di una minoranza della popolazione mondiale. In effetti, l'interdipendenza ci obbliga a pensare a un progetto comune, proponendo soluzioni «a partire da una prospettiva globale e non solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi»¹¹.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace*, n. 8 (1 Gennaio 1990). Vedi AAS 82 (1990) 152.

⁷ ID., *Discorso ai rappresentanti delle diverse Chiese e comunioni cristiane convenuti in Assisi per la giornata mondiale di preghiera per la pace* (27 ottobre 1986). Cfr. J. DÖRMANN, *Der theologische Weg Johannes Pauls II. Zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi*, I-II, Senden/Westfalen 1990.1998. Vedi anche COSTE, *Dieu et l'écologie*, 257.

⁸ BENEDETTO XVI, «Discorso collettivo del Santo Padre agli ambasciatori in occasione della presentazione collettiva delle lettere credenziali», in *L'Osservatore Romano*, 10 giugno 2011, 1.

⁹ ID., *Discorso davanti al Bundestag* (22 settembre 2011).

¹⁰ FRANCESCO, papa, lettera enciclica *Laudato si'*, n. 49.

¹¹ *Ibid.*, n. 164.

La questione ecologica passa dunque dal campo degli esperti a un impegno che riguarda tutti. Il che fa pensare a uno sviluppo duraturo che preservi le risorse del pianeta per le generazioni future. Nonostante questi sforzi, si teme che il movimento ecologico possa ridursi a un'ideologia senza effetti, poiché le convenzioni firmate sul clima, la biodiversità e la desertificazione non sono state tradotte nei fatti.

Possiamo allora dividere il dibattito sull'ambiente in tre correnti: la prima umanistico-antropocentrica si interessa della protezione dell'uomo; la seconda consiste in un movimento di liberazione che cerca di proteggere ogni essere vivente; la terza è espressione di una ecologia profonda che mette in questione l'umanesimo e afferma il diritto della natura a essere protetta. Quest'ultima rappresenta una svolta al livello dell'etica ambientale, rivendicando i diritti inalienabili della natura come sostanza quasi divina. Di conseguenza, occorre abolire la distinzione tra l'ecologia come scienza e l'ecologia come ideologia, senza trascurare il valore dell'etica, se la scienza vuole realizzare un futuro migliore per l'umanità.

Va osservato che si individua nell'Europa il nuovo promotore del movimento ecologista ragionevole, che dona la priorità alla qualità della vita sull'evoluzione apparente, sostenendo una etica ecologica, con cui l'uomo e la natura possono concludere relazioni pacifiche. Tuttavia, la soluzione della crisi deve partire da una rivoluzione socio-politica, perché «le grandi industrie funzionano a partire da principi politici e sotto il dominio dei sistemi mostruosi, che stimolano il capitalismo mondiale integrato»¹².

2. Il contributo della teologia cristiana alla crisi ecologica

Il cristianesimo è stato considerato un fattore della crisi ecologica, per la sua visione antropocentrica dell'universo (creato, secondo il libro della Genesi, al servizio dell'uomo), perché ha alimentato per così dire un atteggiamento di onnipotenza verso la natura. Se è vero che la crisi ecologica proviene dagli Stati industrializzati sorti all'interno di una civiltà cristiana, l'influenza culturale della fede cristiana non è da sotto-valutare. Si tratta, però, di false interpretazioni, da cui possiamo liberarci mediante una nuova comprensione della creazione alla luce delle autentiche fonti del cristianesimo.

Il punto di partenza del problema è l'aspirazione dell'uomo al dominio, che viene rafforzata da una errata lettura del testo biblico della creazione, là dove si mette in rilievo l'ordine divino «Soggiogate la terra e dominate» (Gen 1,28). Questo versetto biblico viene interpretato come un ordine divino agli uomini perché dominino la

¹² COSTE, *Dieu et l'écologie*, 36.

natura e esercitino la sovranità universale. Ecco perché Jürgen Moltmann fa una lettura critica della tradizione teologica, affermando, da una parte, la complicità della fede cristiana nella crisi globale e, d'altra parte, la necessità di riformulare la fede in un trattato teologico che esclude le distorsioni sistematiche del passato¹³.

La situazione attuale è caratterizzata da una crisi del dominio dell'uomo sulla natura e del rapporto vitale tra l'ambiente naturale e la società umana. In questo senso, emerge l'intreccio fra scienze fisiche, gli interessi politici e la volontà di potenza che vuole affermarsi attraverso la ricerca scientifica; tanto è vero che la società moderna non è motivata dal principio di equilibrio ma dalla crescita. In altre parole, la crisi è dovuta, secondo Moltmann, al dualismo cartesiano tra *res cogitans* e *res extensa*, l'uomo moderno si rapporta alla natura come oggetto di conoscenza e la sfrutta come un rivale¹⁴. Ecco perché, la teologia cristiana ha contribuito alla crisi tanto quanto la scienza e la tecnologia¹⁵.

Ma l'ordine divino legittima davvero il dominio sul mondo?

L'idea biblica della terra non ha assolutamente nulla a che fare con questo dominio che la tradizione teologica ha insegnato per secoli come il *dominium terrae*, ma è piuttosto un ordine di tipo alimentare. Le immagini del racconto jahvista della creazione (Gen 2,15) mostrano, infatti, il dominio dell'uomo sulla terra all'insegna dell'azione coltivatrice e conservatrice di un giardiniere o di un semplice amministratore del mondo, che si sottomette a sua volta alla legge divina. Il primo racconto della creazione non finisce con la creazione dell'uomo ma con il sabato, la visione antropocentrica del mondo e l'idea che il cielo e la terra furono creati per l'uomo, non è affatto biblica. La teologia si era limitata, come sappiamo, al campo della storia, per affrontare le scienze della natura. Se questo metodo è valido per interpretare le tradizioni storiche della promessa biblica e la speranza nel futuro, esso rientra nella stessa prospettiva del dualismo moderno, che oppone la natura alla storia.

Per risolvere entrambi i problemi sopracitati, la teologia cristiana deve liberare la fede creazionista dalla visione antropocentrica del mondo moderno, se vuole trovare nella natura la sua propria saggezza; d'altra parte, essa deve liberarsi dalla

¹³ Moltmann non accoglie in modo acritico la tradizione, ma cerca di criticare le ideologie del passato che hanno deformato la verità cristiana. Vedi il nostro volume, *Gadamer e i teologi. Intorno alla teoria della storia degli effetti "Wirkungsgeschichte"*, Vaticano 2012. Sulla situazione della teologia ambientale vedi l'articolo di J.-G. VAILLANCOURT, «Religion, écologie et environnement», in *L'étude de la religion au Québec. Bilan et prospective*, cur. J.-M. Larouche – G. Ménard, Québec 2001, 439-504.

¹⁴ Cfr. BEAUCHAMP, «La construction», 130, dove l'autore condivide la stessa idea di Moltmann affermando: «le déplacement qu'opère la crise écologique me semble reprendre et compléter le déplacement entrepris à la Renaissance».

¹⁵ MOLTSMANN, *Dio nella creazione*, Brescia 1999, 45. In effetti, Beauchamp conclude la sua *Introduction à l'éthique de l'environnement*, con un capitolo (185-204) sulla religione e l'ambiente, chiedendo se l'ecologia possa diventare la religione delle società moderne.

sopravalutazione della storia, cercando e includendo altre prospettive, come quella sulla natura della terra dove si svolge la storia umana.

Possiamo distinguere tre fasi nella storia della dottrina teologica della creazione. In primo luogo, troviamo la fusione delle tradizioni bibliche medievali con l'antica visione del mondo, producendo una cosmologia religiosa che le scienze moderne della natura hanno escluso. In secondo luogo, la dottrina della creazione si stacca dalla cosmologia e diventa una mera fede personale; la teologia e le scienze naturali si separano per garantire la necessaria autonomia di ogni campo di ricerca. Infine, la relazione fra la teologia e le scienze naturali entra in una nuova fase segnata dalla loro interazione per affrontare la crisi ecologica, affinché l'uomo e la natura possano sopravvivere su questa terra.

Il compito della teologia nel contesto attuale consiste nel comprendere la natura come creazione, come mondo contingente e creato da Dio. Ma le scienze continuano ad affrontare il rapporto tra la natura e l'uomo come di un oggetto a un soggetto, sostenendo che l'uomo è il riferimento ultimo delle cose. In questo contesto, occorre superare la dicotomia tra oggettività e soggettività, mediante un pensiero, il cui centro è la storia che assicura l'unità tra natura e uomo¹⁶. Conviene, per lo più, moderare l'antropocentrismo cristiano senza sostituirlo con il biocentrismo, affinché l'essere umano venga definito in riferimento alla sua appartenenza alla biosfera¹⁷.

Il primo superamento del soggettivismo idealistico si ha nel progetto del materialismo dialettico, il quale pone fine al conflitto tra l'uomo e la natura o elimina l'alienazione dell'uomo e della natura, attraverso l'abolizione della proprietà privata e del lavoro alienante. Tuttavia, Marx rimane prigioniero dello schema uomo-natura di Bacone e Cartesio, e il suo materialismo dialettico non sarà altro che una versione moderna dell'idealismo moderno, che mantiene un rapporto pratico alla natura. Moltmann riprende il concetto di naturalizzazione dell'uomo sviluppato da E. Bloch, che lega il materialismo dialettico di Marx alla filosofia della natura di Schelling. Bloch allarga la sua filosofia della speranza e trova il nesso tra natura e storia, così che l'uomo non deve lavorare solo la natura, ma deve vivere anche in essa¹⁸.

¹⁶ Questa unità tra mondo visibile e mondo invisibile, materia e spirito è stata sviluppata bene da Karl Rahner che rileva la tendenza della teologia cristiana a superare la separazione tra il mondo materiale e il mondo spirituale, escludendo la visione platonica, perché la kenosi di Dio e il suo ingresso nel mondo visibile significano l'ingresso irreversibile della materia nella sfera divina.

¹⁷ G. DRAINVILLE, «Économie et écologie», in *La question sociale hier et aujourd'hui*. Colloque du centenaire de "Rerum novarum", 12 au 17 mai 1991, dir. J. Richard – L. O'Neill, Québec 1993, 439-451.

¹⁸ MOLTSMANN, *Dio nella creazione*, 59-64. Sul rapporto di Bloch con Schelling cfr. J. HABERMAS, «Un Schelling Marxiste», in ID., *Profilis philosophiques et politiques*, Paris 1987, 193-216.

Cerchiamo dunque di bilanciare i due diritti fondamentali dell'uomo al lavoro e all'alloggio, ribaltando il rapporto fondamentale tra l'uomo e la natura con un atteggiamento ecologico, che va oltre un comportamento esclusivamente pragmatico e utilitario. Moltmann propone due soluzioni alla crisi: la prima consiste nell'umanizzazione della natura dove l'uomo non cerca più di dominare il suo oggetto di conoscenza ma entra in dialogo con esso, mentre la seconda consiste nella naturalizzazione dell'uomo che appare come un prodotto della natura.

In questo contesto, la teologia deve affrontare l'uomo come *imago mundi* prima di presentarlo come *imago Dei*, per passare da una metafisica soggettivistica nell'ottica cartesiana ad una metafisica che sostiene "la relatività dell'uomo e del mondo"¹⁹.

3. Per un nuovo approccio teologico alla natura

L'esistenza umana è un'esistenza corporea, che è legata al mondo della natura e dipende da esso. I teologi hanno preso in considerazione, negli ultimi decenni, l'eclissi dello Spirito Santo nella teologia occidentale, e in questo senso Moltmann contribuisce in maniera significativa al rinnovamento della pneumatologia in base alla questione ecologica. Egli critica la concezione di Dio come sostanza suprema e come soggetto assoluto, con cui il mondo appare un oggetto della sua attività creativa e l'uomo dominatore della terra in quanto immagine di Dio. Si tratta qui di una riduzione della dottrina trinitaria al monoteismo, la cui soluzione risiede nel comprendere Dio come il Dio uno e trino²⁰.

Il trattato ecologico della creazione dovrebbe anzitutto abbandonare la distinzione soggetto-oggetto e orientarsi verso una sintesi, assumendo un nuovo pensiero comunicativo, e cioè la conoscenza per partecipazione basata su una immaginazione creativa di Dio e del suo regno. In questo contesto, emerge una visione del mondo, alla luce di Gesù Messia e del tempo messianico, quello della liberazione dell'uomo e la pacificazione della natura, legando il futuro umano alla creazione e al regno della gloria²¹.

¹⁹ MOLTSMANN, *Dio nella creazione*, 69.

²⁰ Sulla scoperta della pneumatologia in teologia si veda B.-P. STEVEN, *The Greening of Theology. The Ecological Models of Rosemary Radford Ruether, Joseph Sittler, and Jürgen Moltmann*, Atlanta 1995, 108-109.

²¹ Moltmann si riferisce alla filosofia della speranza di E. BLOCH, *Das Prinzip Hoffnung* (= *Gesamtausgabe V*), Frankfurt a. M. 1959. Nel quarto capitolo del primo volume (pp. 523- 929) Bloch mette le fondamenta di un mondo migliore contro le utopie sociali, tecniche, architettoniche e geografiche. Vedi l'articolo di MOLTSMANN, «Il passo duemila. Progresso e abisso», in *Prospettive teologiche per il XXI secolo*, cur. R. Gibellini, Brescia 2003, 27-48.

Moltmann sviluppa una dottrina della creazione mediante lo Spirito, il quale porta a termine l'opera del Padre e del Figlio, così come realizza l'opera della creazione. Se la presenza dello Spirito Divino nella creazione è una abitazione cosmica, riconciliatrice e redentrica, questa concezione corrisponde al trattato ecologico della creazione. Abbiamo bisogno, inoltre, di una nuova riflessione su Dio, che mette al centro del sapere la presenza di Dio nel mondo e la presenza del mondo in Dio. Bisogna dunque eliminare il concetto di causalità a favore di una concezione della creazione come un insieme di relazioni unilaterali, multilaterali e reciproche, la quale rivela una comunità cosmica di vita tra lo Spirito e tutte le sue creature.

La dottrina ecologica della creazione moltmanniana raggiunge la sua dottrina sociale della Trinità, dove Dio, intrinsecamente relazionale *ad intra* e *ad extra*, è costituito da relazioni che coinvolgono allo stesso tempo il suo rapporto con il mondo. In effetti, questa dottrina trinitaria della creazione si richiama a due immagini: *shekinah* e *pericoresi*. La prima rivela la presenza di Dio che viene verso gli uomini, mentre la seconda rappresenta il modello del rapporto tra Dio e il mondo, che segnala la reciprocità e lo scambio di amore nel Dio uno e trino, in modo che tutti i rapporti analogici a Dio riflettano l'inabitazione, originale e reciproca, e la compenetrazione trinitaria²².

Lo spirito cosmico, che agisce nella natura, è il principio della vita, il principio di intenzionalità che dirige tutte le cose verso il loro futuro comune. Lo Spirito crea armonia con reciproca pericoresi tra le Persone della Trinità, in virtù della quale sappiamo che in Dio non c'è alcun rapporto di superiorità o di subordinazione, ma solo una reciprocità d'amore che fonda la reciprocità tra Dio e la creazione, escludendo i rapporti unilaterali di dominio²³.

Con lo spirito siamo socialmente e culturalmente legati ad altri uomini e all'ambiente naturale. Questa concezione di Dio nella creazione, sotto il segno della creazione nello Spirito, non può più considerare la creazione e l'evoluzione come concetti contraddittori, ma come concetti complementari della realtà. C'è una evoluzione nella creazione, perché la creazione del mondo è orientata verso il regno della gloria e perciò si trascende nel tempo²⁴.

²² Sulla pericoresi vedi l'analisi storica del concetto secondo B. DE MARGERIE, *La Trinité chrétienne dans l'histoire*, Paris 1975, 205-267.

²³ MOLTSMANN, *Dio nella creazione*, 15.

²⁴ *Ibid.*, 31-32. Cfr. W. McWILLIAMS, «Christic Paradigm and cosmic Christ: Ecological Christology in the Theologies of Sallie McFague and Jürgen Moltmann», in *Perspectives in religious Studies* 25 (1998) 341-355. Teilhard de Chardin ha articolato una escatologia e una cosmologia mediante il concetto di evoluzione, sviluppando una metafisica finale del punto omega. Moltmann tratta una cristologia in funzione della crisi ecologica nel suo volume: *Der Weg Jesu Christi: Christologie in messianischen Dimensionen*, München 1989. In questo senso, sviluppa una cristologia in rapporto con la risurrezione di Gesù rilevando l'importanza della natura, e non soltanto della storia. Il Cristo cosmico regna nel

Il trattato della creazione tradizionale si colloca nel contesto di una dogmatica binaria, sostenendo la dualità tra natura e soprannaturale, necessità e libertà, creazione e redenzione, secondo il principio di San Tommaso: *Gratia non destruit, sed praesupponit et perficit naturam*²⁵. Questa visione porta al trionfalismo, perché nella grazia si trova già la gloria. Bisogna andare oltre questa dualità, includendo la natura e la grazia nella prospettiva della gloria che le porta a compimento e determina il loro rapporto reciproco.

Se le dimensioni future della fede e dell'amore di Dio sono importanti per una teologia ecologica, Moltmann completa il suo trattato della creazione con una escatologia ecologica. Nel suo libro *L'avvento di Dio*, egli riflette sul passaggio dalla creazione temporale alla creazione eterna per comprendere la creazione nella prospettiva del compimento. Possiamo distinguere tre tipi di creazione: creazione originaria, creazione continua e creazione nuova²⁶. In effetti, l'escatologia cosmica parte dall'esperienza della morte e risurrezione dell'universo che fa accadere la nuova creazione di tutte le cose attese e dei cieli nuovi e della terra nuova.

Il sabato è la festa della creazione, che prefigura il mondo futuro e la gloria divina. L'annuncio dell'anno sabbatico porta alla restaurazione dei rapporti tra le creature, secondo la giustizia dell'alleanza di Dio con Israele, che è l'anticipazione messianica della redenzione del mondo. La creazione e i sei giorni si orientano verso il settimo giorno, ovvero verso la nuova Gerusalemme e la patria della *shekinah* di Dio. Il sabato della prima creazione è il legame tra questo mondo e il mondo futuro, tra l'inizio e la fine. Di conseguenza, l'inabitazione escatologica di Dio nei cieli nuovi e la terra nuova è la presenza di Dio nello spazio delle sue creature²⁷.

Avendo il suo fondamento nell'esperienza della liberazione, la speranza non si richiama alla restaurazione della creazione originale, ma al suo compimento definitivo. Dato che la creazione originale è incompleta, l'esperienza di essere liberati dal potere del peccato rimanda necessariamente alla speranza nel compimento della creazione nella gloria²⁸. In questo senso, l'inizio è conservato e superato nella fine,

campo della natura, della grazia e della gloria, in quanto fondamento della creazione. Vedi anche M.J. ERICKSON, *The Word became Flesh: A Contemporary Incarnational Christology*, Grand Rapids 1991; P.C. HODGSON, *Winds of the Spirit: A Constructive Christian Theology*, Louisville 1994.

²⁵ TOMMASO D'AQUINO, *S. Th.*, I, q. 1, a. 8. La riformulazione rahneriana di questo principio, che definisce la cristologia come antropologia realizzata e l'antropologia come cristologia incompleta, è insoddisfacente secondo Moltmann. Cfr. K. RAHNER, «I problemi della cristologia oggi», in ID., *Saggi di cristologia e mariologia*, Roma 1965, 3-90; MOLTSMANN, *Dio nella creazione*, 19.

²⁶ MOLTSMANN, *La via di Gesù Cristo. Cristologia in dimensioni messianiche*, Brescia 1991, 324-328.

²⁷ ID., *L'avvento di Dio*, 347-349.

²⁸ *Ibid.*, 365-368.

così come il compimento restaura tutto ciò che esiste mediante l'opera del Figlio e dello Spirito.

Il primo compito dello Spirito è la trasformazione escatologica del mondo in una patria di Dio, dove la fine conduce l'inizio al suo compimento: il nuovo unisce nella reciprocità il mondo celeste col terrestre, il divino con l'umano, in vista di un universo divinizzato, cioè di una natura penetrata dallo Spirito di Dio.

Conclusione

Di fronte alla possibilità di un disastro ambientale di carattere globale, una teologia della creazione diventa sempre più urgente per dare un fondamento radicale alla nostra fiducia nel futuro, nella vita e nell'essere. Per la prima volta, sottolinea Claude Geffré, «l'umanità è consapevole che il suo destino è nelle sue mani»²⁹. In effetti, a causa del nuovo dominio scientifico e tecnologico sulla persona umana, la sopravvivenza stessa della specie umana è in pericolo. Nell'età della globalizzazione, vi è bisogno di una etica universale, che si ispiri alle fonti morali delle grandi tradizioni religiose e ai contributi dell'etica secolare. Questa esigenza di azione collettiva, che comprende i cristiani e i membri delle altre tradizioni religiose, non sembra essere sviluppata bene nell'opera di Moltmann, che si concentra troppo sulla teologia cristiana, nonostante l'universalità della crisi.

Sotto l'influsso dell'ideologia moderna del progresso, alcuni teologi cristiani hanno tentato di reinterpretare i primi capitoli della Genesi con una chiave di lettura molto antropocentrica a discapito della natura. Ma l'uomo del terzo millennio è chiamato a scoprire il segreto della saggezza sabatica, cioè, oltre la vertigine di una attività demiurgica: deve scoprire il valore del silenzio, della lode e dello stupore davanti alla creazione³⁰.

La comunione con Dio e la comunione con la natura mettono le basi di una nuova teologia della *shekinah* caratterizzata dalle rappresentazioni escatologiche, che aprono l'orizzonte di questa terra alla promessa reale della terra nuova. Ma siamo davvero pronti a essere giudicati, non solo alla luce della nostra missione sociale ed evangelica, ma anche alla luce della nostra responsabilità ecologica?

WASIM SALMAN

²⁹ Cfr. C. GEFFRÉ, «La théologie des religions ou le salut d'une humanité plurielle», in *Raisons politiques* 4 (2001) 105.

³⁰ ID., «La modernité: un défi pour le christianisme et l'islam», in *Théologiques* 9/2 (2001) 135-156.